

Альманах сучасної медицини

Актуально про медицину.

<https://almo-med.com>

Архівна копія від 01.01.2021

Автори: Шевченко Олександр Сергійович,

Міщенко Олександр Миколайович,

Шевченко Валентина Володимирівна

© 2021 Альманах сучасної медицини

Для цитування

Українською мовою: [Шевченко ОС, Міщенко ОМ, Шевченко ВВ. Веб-сайт «Альманах сучасної медицини». Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я. 2021. Доступно за посиланням: <https://almo-med.com> (доступ отримано 01.01.2021). Архівна копія: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5651645>]

In English: [Shevchenko OS, Mishchenko OM, Shevchenko VV. Website "Almanac of Modern Medicine". Kharkiv Regional Institute of Public Health Services. 2021. Available at the link: <https://almo-med.com> (accessed 01 Jan 2021). Archive copy: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5651645>]

Про видання

Про видання

АЛЬМАНАХ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ (online ISSN 2707-9287) – періодичний науковий журнал, який охоплює усі напрямки теоретичної, експериментальної та практичної медицини.

Журнал заснований у 2004 році [Харківським Регіональним Інститутом Проблем Громадської Охорони Здоров'я](#) (код ЄДРПОУ 26419943).

З 2004 року до 31.10.2021 журнал мав назву Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я ([online ISSN 2707-9287](#)).

Мови видання: українська, російська та англійська (змішаними мовами).

Періодичність: не менше 2-х разів на рік (мінімум один раз на 6 місяців).

Журнал публікує оригінальні наукові статті, оглядові статті, авторські лекції, рецензії на статті та книги. Робота журналу побудована на принципі забезпечення відкритого доступу до публікаційних матеріалів, що робить результати досліджень авторів вільно доступними для наукового співтовариства і підтримує ідею глобального обміну науковими досягненнями.

© 2021 Альманах сучасної медицини

Головний редактор

Шевченко Валентина Володимирівна, 1954 р.н. доктор технічних наук, професор. Автор понад 300 наукових публікацій, у тому числі патентів на винаходи і корисні моделі, авторські свідоцтва на твори, монографії та навчальні посібники, статті з педагогіки вищої школи, які індексуються Scopus і Web of Science. Ряд опублікованих наукових робіт стосується медичних і педагогічних питань. Має 40-річний досвід викладацької роботи, диплом міжнародного педагога [IGIP](#), 15-річний досвід редакторської роботи.

Редакційна колегія

Колюбаєва О.Ю. – MD (Україна)

Міщенко О.М. – MD, PhD, docent (Україна)

Нажар С.С.Х. – MD, PhD, docent (Україна, Палестина)

Тверезовський В.М. – MD, MPA&ES (Україна)

Хіра Х.С. – MD, PhD (Україна, Індія)

Шевченко О.С. – MD, MM, E & P (Україна)

Шевченко В.В. – DSc, professor (Україна)

Штефан Л.В. – DSc, professor (Україна)

Подати статтю

Рукопис статті просимо надсилати на електронну адресу almomed@ukr.net після чого ми зв'яжемося з вами зручним для Вас способом (по телефону або електронною поштою).

Після отримання авторського рукопису стаття проходить перевірку на унікальність авторського тексту ([плагіат](#)) та відповідність вимогам журналу щодо [тематики](#) і [оформлення](#). У разі, якщо стаття успішно пройшла перевірку на унікальність авторського тексту ([плагіат](#)) та відповідає [напрямку роботи Альманаху сучасної медицини](#), але оформлена з порушенням вимог редакції (не виділені необхідні розділи, таблиці та рисунки оформлені невірно тощо) стаття може бути повернена на дооформлення, або за домовленістю з автором дооформлена відповідним чином у редакції (оговорюється окремо). У разі зміни авторського рукопису усі наступні варіанти повинні бути схвалені автором (авторами) у новій редакції (до моменту затвердження остаточної редакції).

Стаття, яка успішно пройшла перевірку на [плагіат](#), відповідає [напрямку роботи Альманаху сучасної медицини](#) та оформлена відповідно до [вимог редакції](#), буде надіслані рецензентам для проведення [подвійного сліпого рецензування](#), які проведуть рецензування за змістом. Рецензування проходить за [подвійною сліпою процедурою](#) (рецензенти не знають авторів, автори не знають рецензентів). Висновки рецензентів можуть бути наступними:

1. відхилити статтю (з поясненнями невідповідності);
2. прийняти статтю після виправлення помилок по суті та пояснення у тексті необхідних моментів стосовно дослідження;
3. прийняти статтю після виправлення технічних помилок;
4. прийняти статтю без доопрацювання.

У випадку повернення статті на доопрацювання після виправлення помилок та (або) невідповідностей і надання необхідних пояснень автором (авторами) стаття повертається рецензентам на повторне рецензування, яке також проводиться за [подвійною сліпою процедурою](#).

При необхідності допомоги автору (авторам) у виборі методів статистичної обробки даних або у медико-статистичних розрахунках за домовленістю з автором (авторами) стаття може бути виправлена редакцією (оговорюється окремо) та після внесення усіх необхідних правок остаточний варіант також повинен бути схвалений автором (авторами) у новій редакції.

Після того, як рецензенти рекомендують прийняти статтю до опублікування, редакція направляє відповідальному за комунікацію з редакцією авторові договір на опублікування на підписання усіма авторами та реквізити для оплати. Після отримання редакцією підписаного договору на опублікування та підтвердження повної оплати відповідальний за комунікацію з редакцією автор зручним для нього способом (по телефону або електронною поштою) повідомляється про направлення статті на опублікування та очікувані терміни опублікування.

Після опублікування статті відповідальному за комунікацію з редакцією автору направляється відповідний лист з електронною версією публікації на його електронну поштову скриньку.

© 2021 Альманах сучасної медицини

Контакти

Напишіть або подзвоніть нам:

almomed@ukr.net

Шевченко Олександр Сергійовичу

Водафон: +38 099 068 3242 (Вайбер, Телеграм)

Київстар: +38 068 133 7232

Слідкуйте за новинами у світі науки [на нашому сайті](#) та у соцмережах:

<https://www.facebook.com/KhRIPHS>

Розділи журналу

[Індексування](#) [Розділи журналу](#) [Поточний випуск](#) [Архіви](#) [Редакційна політика](#) [Корисні посилання](#) [FAQ](#) [Новини](#)

«Альманах сучасної медицини» – науково-практичний журнал, який публікує оригінальні статті за результатами клінічних, експериментальних та теоретичних досліджень (якщо вони раніше не публікувалися і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших будь-яких виданнях). Публікації видання розраховані на науковців, дослідників, викладачів, студентів та інших працівників закладів середньої та вищої освіти; фахівців практичної охорони здоров'я, галузей психологічної, педагогічної та юридичної спрямованості.

ФУНДАМЕНТАЛЬНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Теоретична медицина

Нормальна анатомія

Патологічна анатомія

Нормальна фізіологія

Патологічна фізіологія

Медична біохімія (медичні та біологічні питання)

Гістологія, цитологія, ембріологія

Біомеханіка (медичні та технічні питання)

Медична та біологічна інформатика і кібернетика (медичні та біологічні питання)

Кріомедицина

Космічна медицина

ТЕРАПЕВТИЧНІ НАУКИ

Клінічна медицина

Внутрішні хвороби

Педіатрія

Кардіологія

Ревматологія

Інфекційні хвороби

Ендокринологія

Шкірні та венеричні хвороби

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина

Фтизіатрія

Пульмонологія

Клінічна алергологія

Анестезіологія та інтенсивна терапія

Гематологія та трансфузіологія

Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

Гастроентерологія

Нефрологія

Загальна практика – сімейна медицина

Імунологія та алергологія

ХІРУРГІЧНІ НАУКИ

Клінічна медицина

Акушерство та гінекологія

Хірургія

Серцево-судинна хірургія

Нейрохірургія

Урологія

Онкологія

Трансплантологія та штучні органи (медичні та технічні питання)

Дитяча хірургія

Офтальмологія

Оториноларингологія

Травматологія та ортопедія

НЕЙРОНАУКИ

Клінічна медицина

Нервові хвороби

Психіатрія

Наркологія

СТОМАТОЛОГІЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ЕКСПЕРТИЗА

Клінічна медицина

Променева діагностика та променева терапія

Судова медицина

Клінічна лабораторна діагностика (медичні та біологічні питання)

ФАРМАКОЛОГІЯ, ФАРМАЦІЯ

Клінічна фармакологія

Фармакологія (медичні питання)

Токсикологія (медичні питання)

Фізіологічно активні сполуки (медичні питання)

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я

Профілактична медицина

Гігієна та професійна патологія

Епідеміологія

Соціальна медицина

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ З МЕДИЦИНОЮ

Корекційна педагогіка. Теорія і методика професійної освіти

Соціальна педагогіка

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Педагогіка здоров'я

Медичне право

Редакційна політика

Редакція [«Альманаху сучасної медицини»](#) (надалі – журналу) самостійно визначає, які статті відповідають її вимогам для опублікування за [змістом](#), для чого враховує поради рецензентів. До уваги не приймаються расова приналежність, стать, сексуальна орієнтація, релігійні переконання, етнічна приналежність, громадянство і політичні погляди автора (авторів).

Враховуються:

1. Відповідність статті [тематичі журналу](#) і [вимогам до оформлення](#).

2. Оригінальність статті. Кожна стаття має містити новітні актуальні результати власних авторських досліджень, які раніше не публікувалися у інших виданнях та не знаходяться в очікуванні опублікування в будь-яких виданнях. Статті, що містять результати досліджень інших науковців без зазначення їх авторства, елементи копіювання або перефразування інших наукових робіт не підлягають опублікуванню.

3. Достовірність отриманих результатів досліджень. Використані в роботі методи та отримані результати авторських досліджень мають відповідати умовам, що при повторному ідентичному дослідженні за тим же алгоритмом та умовами будуть отримані такі ж результати. Всі вказані в роботі вихідні

методичні та методологічні підходи та твердження повинні мати відповідні посилання на першоджерела. Висновки щодо відповідності використаних методичних та методологічних підходів та тверджень проведеному дослідженню мають бути очевидними та безсумнівними. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо відповідності використаних методичних та методологічних підходів і тверджень проведеному дослідженню або вірогідності чи вірності отриманих результатів статистичних розрахунків автор (автори) статті мають бути готові підтвердити достовірність та правильність отриманих результатів дослідження чи відповідність біоетичним нормам з гарантуванням необхідної конфіденційності.

4. Конфлікт інтересів. Можливість виникнення будь-яких [конфліктів інтересів](#) в результаті співпраці або конкурентних відносин має бути задекларована всіма сторонами, які працюють над авторським рукописом (авторами, рецензентами та редакцією). Наявність конфліктів інтересів не є підставою для відмови від опублікування за умови запровадження необхідних механізмів запобігання їх впливу (заміна рецензентів тощо).

Всі рукописи, подані до редакції перевіряються на наявність [плагіату](#) та [рецензуються](#). В разі прийняття до опублікування стаття розміщується у відкритому доступі на [сайті журналу](#). Авторські права зберігаються за автором (авторами) за умови передачі журналу права на першу публікацію відповідно до умов [Публічного договору](#). Подальше розповсюдження опублікованої інформації можливо відповідно до ліцензії [Creative Commons 4.0](#).

Автор (автори) гарантують наявність у них авторських прав на рукопис і дають згоду на публікацію авторського тексту і метаданих статті (включаючи прізвища та ініціали авторів, місце їх роботи, дані ORCID та e-mail). Журнал отримує право поширення усієї статті та всіх її частин (фотографій, малюнків, схем, таблиць тощо) чи окремих її елементів у електронному та друкованому варіантах, розміщення цих електронних копій в мережі Інтернет (на сайті журналу та його засновників, у спеціалізованих наукових (наукометричних) базах даних тощо), перекладу на іноземні мови. Права на статтю вважаються переданими журналу з моменту її опублікування на [сайті журналу](#). Зазначені вище права автори передають редакції без будь-яких обмежень (термінів їх дії, територіальних ознак тощо). За автором (авторами) зберігається право на використання опублікованого в [журналі](#) матеріалу в особистих (наукових, методичних, професійних та інших) цілях. Передрукування опублікованої інформації третіми особами у будь-якому вигляді (включаючи переклад на інші мови) можливий тільки з письмового дозволу редакції з обов'язковим відповідним посиланням на публікацію в [«Альманаху сучасної медицини»](#).

Редакція [«Альманаху сучасної медицини»](#) повністю співпрацює з автором (авторами) у напрямку покращення авторських рукописів, забезпечує їх об'єктивний розгляд та надає необхідне технічне та медико-статистичне професійне консультування і реагує на конструктивну критику. Редакція не вбачає можливості ігнорування звернень до автора (авторів), об'єктивних зауважень та грубих порушень етики.

Всі аспекти взаємодії авторів, редакції, засновників журналу та рецензентів повністю відображені у [Публічному договорі](#), з яким необхідно ознайомитися перед поданням рукопису на розгляд до редакції [«Альманаху сучасної медицини»](#). Направлення авторського рукопису до редакції відповідає отриманню згоди всіх авторів з умовами [Публічного договору](#), редакція якого може бути змінена редакційним колективом у будь-який час без анонсування та окремого повідомлення авторів і рецензентів та викладена на сайті журналу [«Альманах сучасної медицини»](#).

Для зручності відвідувачів сайту більш детально питання редакційної політики описані у відповідних розділах:

- [Робота редакції](#)
- [Робота рецензентів](#)
- [Пам'ятка авторам](#)
- [Оформлення статей](#)
- [Доброчесність та етика](#)
- [Конфлікт інтересів](#)
- [Перевірка на плагіат](#)

Спілкування з авторами проводиться електронною поштою **almomed@ukr.net**, та за телефонами **+38 099 068 3242** (Водафон) або **+380681337232** (Київстар).
Відповідальний – Шевченко Олександр Сергійович.

© 2021 Альманах сучасної медицини

Робота редакції

Редакція [«Альманаху сучасної медицини»](#) співпрацює з авторами з будь-яким досвідом публікації результатів власних досліджень. У разі необхідності редакція надає необхідне технічне та медико-статистичне професійне консультування автору (авторам) задля поліпшення авторського рукопису.

Рішення про публікацію статті

Якщо рукопис, поданий до редакції, пройшов перевірку на [плагіат](#), відповідає [напрямою роботи журналу](#) та [вимогам](#) редакції щодо оформлення статті, він передається кваліфікованим рецензентам, що мають відповідну фахову підготовку та досвід з тематики поданого рукопису для оцінки його інтелектуальної цінності та новизни отриманих наукових результатів. Подання автором (авторами) статті на розгляд до редакції [«Альманаху сучасної медицини»](#) прирівнюється до авторської заяви, що подана стаття раніше ніде не публікувалася та не знаходиться у черзі на опублікування у будь-якому виданні та у будь-якому вигляді. Кожна стаття відповідним чином [рецензується](#).

Подані рукописи проходять двостороннє «сліпе» [рецензування](#) (double-blind peer review), при якому ані автор, ані рецензенти не знають один одного. Рецензенти вільно висловлюють мотивовані критичні зауваження щодо рівня та якості викладення представленого матеріалу, його відповідності профілю [журналу](#), новизни та достовірності результатів, наявності запозичень і коректності посилань на першоджерела, етики проведених досліджень тощо. Рекомендації рецензентів є підставою для прийняття остаточного рішення про можливість опублікування авторського рукопису в [«Альманасі сучасної медицини»](#).

Редакція приймає рішення про можливість опублікування авторського рукопису керуючись політикою журналу [«Альманах сучасної медицини»](#), чинним законодавством України (у тому числі в галузі авторського права), міжнародною практикою розгляду наукових публікацій, поданих для опублікування.

Мінімальна кількість публікацій номерів журналу [«Альманах сучасної медицини»](#) 2 на рік. До № 1 випуску журналу [«Альманах сучасної медицини»](#) статті приймаються до 15 травня поточного року, до №2 – до 15 листопада поточного року. Політикою [«Альманаху сучасної медицини»](#) є видання більш ніж 2 випуски журналу на рік (6 номерів та більше); в такому випадку з питань термінів опублікування прохання звертатися до редакції зручним для Вас [способом](#).

Конфіденційність

Редакція журналу не має права розкривати інформацію щодо змісту поданого авторського рукопису нікому, окрім авторів, рецензентів та інших редакційних консультантів, які приймають участь у роботі з рукописом до моменту його

опублікування у відкритому доступі. Редактор, рецензенти і співробітники редакції не мають права використовувати неопубліковані матеріали без письмової згоди автора (авторів).

Конфлікт інтересів та вирішення суперечливих питань

У разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті конкурентних відносин, співпраці або інших взаємин і зв'язків з одним з авторів, компаній, або установ, пов'язаних з представленими рукописами, редактор передає рукопис для розгляду іншому члену редакційної колегії для проведення відповідного [рецензування](#). Якщо конфлікт інтересів було виявлено після опублікування статті, редакція зобов'язана забезпечити публікацію відповідних поправок, наданих іншими рецензентами. За необхідності редакція має право вжити інших відповідних заходів, таких, як публікація спростування або вибачення.

Редакція [«Альманаху сучасної медицини»](#) відповідає на всі звернення авторів, рецензентів і читачів, враховує об'єктивні зауваження та претензії щодо публікаційних порушень авторського рукопису (якщо виникають сумніви з приводу можливого плагіату або інших порушень редакція має право залучити до розгляду авторського рукопису відповідних експертів). Редакція, в свою чергу, вимагає від авторів та рецензентів своєчасного відповідного та повного реагування на висловлені адекватні зауваження. За відсутності відповідної реакції редакція може припинити будь-яку співпрацю з відповідною особою.

Кожне повідомлення щодо факту порушення етики опублікування розглядається у будь-якому випадку без давності термінів. При підтвердженні факту порушення етики опублікування редакція надає відповідні виправлення, спростування та вибачення.

© 2021 Альманах сучасної медицини

Робота рецензентів

Внесок в редакційні рішення

Експертна оцінка рукопису рецензентом допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і за допомогою співпраці редактора і автора може допомогти автору у поліпшенні його роботи.

Оперативність

Обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для оцінки дослідження, представленого в науковій роботі, або відчуває брак часу для сумлінного розгляду публікації у запропонований редакцією термін, повинен повідомити про це редактора і відмовитися від процесу розгляду.

Конфіденційність

Будь-яка наукова робота, що подається на експертизу, повинна розглядатися як конфіденційний документ. Демонстрація та обговорення його іншими рецензентами або сторонніми особами є недопустимою без попереднього дозволу головного редактора.

Стандарти об'єктивності

Відгуки про наукові роботи повинні бути об'єктивними. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти зобов'язані виражати свої висновки чітко і аргументовано. Рецензент має враховувати, що позитивна рецензія – недостатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією. А також факт, що найчастіше після рекомендації відхилити статтю за змістом стаття більше не розглядається редакційною колегією, якщо на рішення рецензента авторами не подана апеляція.

Підтвердження джерел

Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені як цитати. Рецензенти повинні виявляти випадки використання відповідних опублікованих наукових робіт, на які автори не наводять посилання у списку використаних джерел. Рецензент також зобов'язані повідомляти про будь-яку схожість або подібність поданого на розгляд рукопису на інші опубліковані статті, з якими він був ознайомлений.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Закрита інформація або ідеї, отримані з рукопису під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди або для третіх сторін. Рецензенти не повинні брати участь в розгляді рукописів, в яких вони особисто зацікавлені. У разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів, рецензенти повинні відмовитися від подальшої участі у розгляді наукової роботи.

Неправомірні дії з боку рецензентів

Редактори розслідують будь-які свідчення про порушення конфіденційності, недекларування конфлікту інтересів або про навмисну затримку експертної оцінки, яка призвела до втрати авторами конкурентної переваги. Співпраця з рецензентом, який порушує етику, може бути припинена.

© 2021 Альманах сучасної медицини

Пам'ятка авторам

Редакція [«Альманаху сучасної медицини»](#) приймає до опублікування оригінальні наукові статті, оглядові статті, авторські лекції, рецензії на статті та книги за умови, якщо вони описують результати власних досліджень та власних думок і тверджень, не містять [плагіату](#) та не опубліковані в інших виданнях і не подані до опублікування в інші будь-які видання в будь-якому вигляді. Робота журналу побудована на принципі забезпечення відкритого доступу до публікаційних матеріалів, що робить результати досліджень авторів вільно доступними для наукового співтовариства і підтримує ідею глобального обміну науковими досягненнями. Редакція наслідує принципи доброзичливої політики до будь-яких авторів та адекватних вимог і підтримує негативне ставлення до будь-яких проявів шахрайства, неправдивості та некоректного чи нетолерантного ставлення один до одного.

Дотримання авторами принципів доказової медицини

Статті дослідників мають мати такий опис використаних методів та результатів власних досліджень, щоб при повторному ідентичному дослідженні за тим же алгоритмом та умовами були отримані такі ж результати.

Помилки у рукописах та опублікованих статтях

Якщо автор (автори) виявляє суттєву помилку або неточність на будь-якому етапі роботи з авторським рукописом чи після його опублікування, він (вони) зобов'язані негайно повідомити про це редакцію та сприяти виправленню виявлених помилок. Редакція [«Альманаху сучасної медицини»](#) може запросити у автора (авторів) вихідні матеріали дослідження, якщо при перевірці роботи будуть виявлені помилки у розрахунках чи виникнуть сумніви у достовірності отриманих результатів або виникнуть підозри у наявності плагіату або порушенні авторських прав. У випадку роботи з первинними матеріалами авторів редакція несе повну відповідальність за збереження лікарської таємниці та конфіденційності. Для захисту репутації авторів і для тривалого збереження публікації у випадку суперечок редакція рекомендує авторам зберігати первинні матеріали якомога довше.

Множинні, повторні і конкуруючі публікації

Факт надання рукопису редакції [«Альманаху сучасної медицини»](#) є підтвердженням від імені всіх авторів того, що робота публікується вперше та не подана до опублікування в будь-якому вигляді в інші редакції. Якщо елементи рукопису у будь-якому вигляді були раніше опубліковані, автори зобов'язані посилатися на більш ранню роботу і вказати, в чому суттєва відмінність нового рукопису від попереднього. Дослівне копіювання власних робіт і їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків. Подача статті в більш ніж один журнал одночасно

розцінюється як неетична поведінка та може стати причиною для припинення подальшого будь-якого співробітництва редакції з автором, а також для видалення вже опублікованої статті без відшкодування збитків авторам.

Підтвердження джерел

Автори зобов'язані визнавати внесок інших осіб, що проводили подібні дослідження шляхом відповідних бібліографічних посилань на використані літературні джерела. Інформація, що посприяла їхньому дослідженню та була отримана в приватному порядку шляхом розмови, листування, обговорення з третіми особами або іншим чином не повинна використовуватися без отримання відповідного письмового дозволу від джерела її надання. **Співавторство роботи** повинно бути обмежене переліком тих осіб, хто зробив значний внесок в побудову концепції або дизайну дослідження чи безпосереднього його виконання та інтерпретації отриманих результатів. Ті особи, які брали безпосередню участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, але відсутні у переліку авторів статті, можуть бути згадані у розділі «Гранти та подяки». Автор, якому доручено спілкування з редакцією від усього авторського колективу, повинен гарантувати, що всі співавтори ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи і схвалили її, а також дали свою згоду на її публікацію.

Небезпеки

Якщо проведене дослідження було пов'язано з використанням біологічних, фізичних, хімічних чи інших речовин, процедур та обладнання, які мають будь-які ризики, властиві їх використанню, автор повинен чітко визначити такі небезпеки у розділі «Матеріали та методи дослідження».

Дослідження, проведені за участю людей чи тварин мають бути проведені з дотриманням відповідних принципів етики та біоетики і підтвержені витягом із засідання комісії з питань етики та біоетики закладу, в якому виконане дослідження. Проведене дослідження повинно відповідати описаним у «Гельсінкській декларації Всесвітньої медичної асоціації» етичним принципам проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2008 рр.); директивам «Європейського товариства» 86/609 про участь людей в медико-біологічних дослідженнях; Наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009; «Європейській конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 2005 р.), «Загальним етичним принципам експериментів на тваринах», прийнятих П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013р.); «Керівним принципам ОАСУ АРАС NIH» Управління догляду та використання тварин; «Керівництву по догляду та використанню лабораторних тварин» Інституту лабораторних досліджень тварин (1996 р.).

Якщо дотримання цих принципів викликає сумніви, або питання біоетики висвітлені у рукопису недостатньо детально, редакція може просити у авторів надати відомості про розгляд цих питань комісією з питань етики та біоетики установ та організацій, де були проведені дослідження, або національних органів ліцензування використання тварин у дослідженнях.

Пацієнти і учасники досліджень мають право на недоторканність приватного життя, яке не повинне бути порушене без інформованої згоди. Тому, дослідження за участю людей мають бути проведені з їх письмової згоди, або зі згоди їх законних представників (опікунів). Згода потрібна при оголошенні прізвищ та імен (ініціалів), назв та номерів лікарень, відділень, палат, фотографій, даних родоводів, інших даних, які дозволяють напевно пов'язати симптоми, діагнози, правовий статус пацієнтів з конкретними особами або їх ідентифікувати. Якщо така інформація не має важливого значення для наукових цілей, у публікації вона має бути прихована: імена змінені, зашифровані, обличчя на фото частково приховані. Також, під час проведення дослідження доцільно створювати конфіденційні бази даних, тобто тримати в окремих списках (файлах) особисті дані пацієнтів з ідентифікаторами-шифрами (в одному списку) та дані обстеження з ідентифікаторами-шифрами (в іншому списку). За необхідності надання редакції бази даних проведених досліджень (зادля перевірки розрахунків та усунення сумнівів щодо достовірності отриманих даних) дослідник може передати базу даних без ідентифікуючої пацієнтів інформації.

© 2021 Альманах сучасної медицини

Оформлення статей

Загальні вимоги до наукової публікацій України визначені [Постановою Президії ВАК України 7-05/01 від 15.01.2003 року](#). Наукова стаття має:

- описати проблему у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- містити аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми;
- вказати на невирішені раніше наукові проблеми з тематики дослідження або її частини;
- сформулювати ціль та завдання публікації;
- описати матеріали, методи та результати власних досліджень, висвітлити та обґрунтувати отримані результати;
- сформулювати висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Дані вимоги цілковито відповідають потребам міжнародного наукового співтовариства. Структурувати оригінальні наукові статті прийнято за формулою **IMRAD: Introduction (Вступ), Methods (Методи), Results (Результати) And (&) Discussion (Обговорення)**.

Редакція [«Альманаху сучасної медицини»](#) приймає до опублікування від авторів рукописи статей **українською, англійською або російською мовами**, оформлені наступним чином:

1. **Назва статті** (чітко і лаконічно).
2. **Прізвища та ініціали автора/авторів** (кількість авторів не повинна перевищувати 5 осіб).
3. **Установа/-и** (повна назва, місто, країна).
4. **Розділ журналу**, до якого подається стаття.
5. **Анотація** (на мові подання статті). Анотація повинна повністю розкривати зміст статті для оригінальних досліджень і повинна бути чітко структурована. Для англійської статті анотація повинна включати: вступ, мету, матеріал і методи, результати, висновки. Для україно- чи російськомовної статті назви структурних частин анотації, окрім мети статті, не зазначаються. Обсяг анотації – 150-200 слів українською або російською мовами, 250-300 слів англійською мовою.

6. **Ключові слова** (на мові подання статті, 4-8 слів/словосполучень). Ключові слова повинні відповідати основному змісту статті, відображати тематику дослідження і забезпечувати його тематичний пошук. Ключові слова потрібно подавати у називному відмінку через кому.

7. **Вступ.** Вступ повинен розкривати актуальність та доцільність проведеного дослідження та стан проблеми у світовій науковій літературі.

8. **Мета та завдання дослідження.** Необхідно висловити основну ідею дослідження, яка має суттєво науково вирізнятися новизною та актуальністю від сучасних уявлень про проблему, доповнювати чи поглиблювати уже відомі підходи до її вирішення.

9. **Матеріали і методи дослідження.** У даному розділі відображається ґрунтовний опис методів, методик, технік та матеріалів і приладів, які були використані у дослідженні. У випадку, якщо детальний опис використаних методів, методик, технік та матеріалів і приладів наведено у літературних джерелах, достатньо навести посилання на них без додаткової деталізації. Якщо у дослідженні були задіяні люди чи експериментальні тварини, необхідно зазначити, згідно яких норм українського чи міжнародного законодавства було проведене дане дослідження.

10. **Результати дослідження.** Розділ має висвітлювати проведення дослідження крок за кроком з клінічним описом та інтерпретацією отриманих результатів з необхідною для подальших висновків деталізацією. Результати бажано представляти у вигляді таблиць, графіків та малюнків після першого згадування про них у тексті. Статистична та інша деталізація наводиться під таблицею чи малюнком у примітках.

11. **Обговорення результатів дослідження.** У даному розділі проводиться ґрунтовний аналіз отриманих результатів і їх порівняння з сучасними даними із посиланням на першоджерела, які представлено у «Списку використаної літератури». Якщо доцільно, розділ «Обговорення результатів дослідження» може бути об'єднано з «Результатами дослідження» в один розділ.

12. **Висновки.** Це найбільш важливі отримані результати дослідження, які містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення і відображають розкриття та досягнення мети і завдань дослідження. Висновки мають бути викладені чітко та лаконічно, бажано у вигляді нумерованого списку.

13. **Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку** (за необхідності).

14. **Конфлікт інтересів.** Автор (автори) повідомляє про будь-які існуючі конфлікти інтересів, включаючи будь-які фінансові чи особисті відносини з іншими людьми чи організаціями, які могли б певним чином спотворити умови

проведення дослідження або вплинути на об'єктивність оцінки його результатів. Цей розділ є обов'язковим: якщо авторам невідомо про можливий конфлікт інтересів, вказується про його відсутність.

15. Етика публікації (за необхідності). У цьому розділі необхідно описати чи містить поданий рукопис інформацію про проведення досліджень за участю людей або тварин. Якщо так, то вказати, чи відповідає дослідження міжнародним етичним стандартам біомедичних досліджень.

16. Гранти та подяки (за необхідності). У цьому розділі автори можуть вказати осіб, які брали участь в істотних етапах описаного у публікації дослідження, але відсутні у переліку авторів статті, а також вказати джерела фінансування проведеного дослідження, включно з повною назвою донорської організації, назвою та номером гранту.

17. Список використаної літератури. У список використаної літератури слід включати праці, опубліковані впродовж останніх 3-5 років, та відображати їх за порядком згадування у тексті. Посилання на цитовані в тексті наукові праці позначаються номерами в квадратних дужках відповідно до списку літератури, наприклад [3-5, 8]. Список використаної літератури наводиться за [Vancouver Style](#). Після кожного використаного джерела слід наводити посилання на його цифровий ідентифікатор DOI та інші ідентифікатори (PMID тощо).

18. Окремо подається **транслітерований список використаних джерел** після загального. Для автоматичної транслітерації українського тексту слід користуватися ресурсом ukrlit.org, для транслітерації тексту російською мовою – ресурсом translit-online.ru.

19. Назва статті, прізвище та ініціали автора (авторів), повна назва установи або організації, де працює кожний автор, місто, країна, анотація та ключові слова двома іншими мовами, відмінним від мови подання статті (українська, російська чи англійська). Текст анотацій російською та українською мовами має бути ідентичний, містити 150-200 слів. Анотація англійською мовою має бути структурована, як сама стаття, та має коротко описати зміст всіх розділів статті (250-300 слів).

20. Інформація про авторів. На кожного автора статті трьома мовами (українська, російська, англійська) необхідно вказати прізвище, ім'я та по-батькові (повністю), науковий ступінь та посаду, установу або організацію, профіль ORCID, e-mail і номер телефону. Якщо авторів декілька, окремо вказується відповідального за комунікацію з редакцією автора та його e-mail і контактний номер телефону.

Оглядова стаття, лекція, рецензія на книгу чи статтю можуть мати довільну структуру, однак для оглядової статті та лекції розділи «Вступ», «Мета та завдання», «Висновки», «Список використаних джерел», «Анотація» та «Ключові слова» є обов'язковими.

Для написання рукопису має бути використаний редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал – 1,5; поля: зліва 30 мм, справа 15 мм, зверху і знизу по 20 мм.

© 2021 Альманах сучасної медицини

Доброчесність та етика

Дотримання етичних норм поведінки є необхідним для усіх сторін, що беруть участь в процесі публікації авторського рукопису: авторів, редакторів, рецензентів, засновників. Редакція [«Альманаху сучасної медицини»](#) керується у своїй роботі міжнародними правилами, запровадженими Комітетом з етики наукових публікацій ([Committee on Publication Ethics, COPE](#)).

Ці правила стосуються питань конфіденційності, достовірності, нагляду за публікаціями, врахування можливих конфліктів інтересів тощо. [Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я](#) як засновник [«Альманаху сучасної медицини»](#) гарантує відповідальний підхід до всіх етапів створення та тривалого існування публікації. Реклама, передрук та/або будь-який комерційний прибуток всіх пов'язаних з цими процесами осіб не мають жодного впливу на редакційні рішення.

Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень, а також розкривати в своїх роботах джерела фінансування, будь-які фінансові і інші значні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію.

Автори мають чітко вказувати у своїх рукописах за допомогою посилань на першоджерела, які твердження є запозиченими у інших дослідників. Якщо запозичений текст цитується дослівно, він має бути оформлений у вигляді цитат. Редакція журналу встановлює, яка частина оригінальної публікації може бути запозиченою. Якщо авторам необхідно перевищити питому вагу запозиченого матеріалу, автори мають окремо обговорити необхідність та прийнятність такого кроку з редакцією. Усі подані до редакції рукописи перевіряються на наявність плагіату за допомогою системи [strikeplagiarism.com](#). Редакція сподівається, що перевірка на плагіат у першу чергу сприятиме покращенню якості публікацій, а не буде інструментом виявлення недобросовісних авторів.

При спілкуванні з редакцією автори можуть використовувати [телефони та електронні адреси](#). Редакція гарантує використання цих даних лише у власній роботі (без передачі третім особам), за виключенням мінімум однієї електронної адреси, яка буде опублікована у розділі статті **«Інформація про авторів»**, для спілкування читачів з авторами. Яку саме адресу публікувати, мають вирішити автори, та повідомити про це рішення редакцію у [заявці-анкеті](#), яка надається в редакцію разом з рукописом. Бажано вказати електронну адресу для опублікування для кожного автора.

© 2021 Альманах сучасної медицини

Конфлікт інтересів

Редакція “Альманаху сучасної медицини” надає авторам послугу з розгляду рукопису групою рецензентів за подвійної сліпою процедурою та без дискваліфікуючого конфлікту інтересів. У свою чергу редакція просить авторів повідомляти про будь-які фактори особистих, фінансових, конкурентних відносин, які можуть стати причиною конфлікту інтересів та вплинути на об’єктивний розгляд рукопису або тривалого існування опублікованої статті.

Редакція журналу поважає та підтримує прохання авторів не привертати деяких рецензентів для розгляду рукописи, якщо ці запити є обґрунтованими і розумними. Якщо є підозра на упереджене ставлення рецензентів, ми дотримуємося COPE керівних принципів і припиняємо співпрацю з рецензентами, які надали неякісну і несвоєчасну рецензію. Типові приклади конфліктів інтересів редакція опише з часом.

Відповідь на питання про конфлікт інтересів є обов’язковою. Існуючий конфлікт інтересів має бути описаний так детально, щоб редакція без додаткового розслідування прийняти рішення про можливість публікування рукопису.

© 2021 Альманах сучасної медицини

Перевірка на плагіат

Усі подані до редакції рукописи перевіряються на наявність плагіату за допомогою системи strikeplagiarism.com. За необхідністю автори можуть перевірити й інші свої матеріали, не подані для опублікування (статті, монографії, розділи наукових робіт тощо). Для перевірки інших матеріалів прохання звертатися до наших спеціалістів за телефонами, наданими у розділі Контакти. Після перевірки авторам компанією **strikeplagiarism.com** видаються відповідні протоколи.

**Відповідальний – Шевченко Олександр Сергійович,
тел.: +380990683242 (Водафон, Вайбер, Телеграм)
та +380681337232 (Київстар)
almomed@ukr.net**

© 2021 Альманах сучасної медицини

Публічний договір

Цей договір поєднує у собі всі положення редакційної політики, описує права та обов'язки всіх учасників публікаційного процесу (авторів, редакції, рецензентів, засновнику видання та суб'єкту підприємницької діяльності, що забезпечує видання журналу та сплату необхідних податків). Договір у юридичному сенсу є договором приєднання, тобто не потребує підписання. Його положення діють з моменту виконання визначених дій сторонами договору. Зокрема:

- в момент подачі рукопису до редакції “Альманаху сучасної медицини” (надалі – журналу) автори вже заявили про свою згоду з умовами договору, взяли на себе зобов'язання виконувати його умови та самостійно відстежувати всі зміни, що будуть внесені до договору;
- в момент публікації статті на сайті журналу автору передали права журналу на першу публікацію свого рукопису як частину авторських прав;
- в момент підписання заяви на ім'я головного редактору журналу про згоду на участь у роботі редакції рецензенти взяли на себе зобов'язання дотримуватися правил етики, відображені у договорі, та самостійно відстежувати всі зміни до договору,
- і т.ін.

Корисні посилання

- Бібліографічний опис скорочення слів українською мовою [Завантажити PDF](#)
- Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила [Завантажити PDF](#)
- Правила бібліографічного опису [Завантажити PDF](#)
- Міжнародні стилі цитування [Завантажити PDF](#)
- Оформлення бібліографічного опису для списку використаних джерел у наукових роботах [Завантажити PDF](#)
- Оформлення бібліографічних посилань та списків літератури онлайн grafiati.com
- Формування УДК-індексу <http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk>
- Скорочення посилань <https://is.gd/create.php>
- Рекомендацією Scopus щодо підбору ключових слів <https://guides.stetson.edu/c.php?g=431292&p=2941941>
- Наказ Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text>
- Наказ Міністерства освіти і науки України №1220 від 23.09.2019 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text>